

**MUTAFAKKIR MIRZO ULUG'BEK VA UNING "XAMSAXONLIK"
HAMDA "SHOHNOMAXONLIK" MAJLISLARI**

**Sherxon Qorayev,
Xalqaro innovatsion universitet dotsenti (Phd).**

Mutafakkir podshoh **Muhammad Tarag'ay Ulug'bek**(1394-1449) davri (1409 -1449)da Movarounnahrda fan, madaniyat va adabiyot gullab yashnagan. Alisher Navoiy ta'biri bilan aytganda, kamolotga erishgan donishmand podshoh edi: *"Donishmand podshoh erdi. Kamoloti bag'oyat ko'p erdi. Yetti qiroat bila Qur'oni majid yodida erdi. Hay'at va riyoziyini xo'b bilur erdi. Andoqkim, zij bitidi va rasad bog'ladi va holo aning ziji oroda shoe'dur. Bovujudi bu kamolot goho nazmg'a mayl qilur erdi"*. Albatta, Navoiy Ulug'bekni "kamoloti bag'oyat ko'p erdi" deya, uning turli ilmlardan xabardor yetuk mutafakkir olim bo'lganiga urg'u bermoqda. Valiy shoir Ismatilla Buxoriy "Dar borai Ulug'bek" qasidasida hikmat sohibi bo'lgan olim temuriyzoda haqida shunday yozgan:

*Ulug'bek sultone, ki az haybati boisash,
Zaru boh amin cho'yad, ba har shabihi sheru nar.
Chu Suqrotu Buqrot, base chovushu darbon,
Chu Xurshedu Jamshidat, base bandavu chokar.
Zi bahsi tu dar hay'at Arastu shud mulzam,
Zi nutqi tu dar hikmat shud bo' Ali mahzar.*

(Mazmuni: *Ulug'bek shunday sultondir kim, uning haybatidan barcha nafs qullari erkak sherdan qo'rqqani kabi omonlik tilaydilar. U Suqrot va Buqrot kabi hikmat eshiklarini ochuvchi, uning eshigida Xurshid va Jamshiddek buyuk shohlar ham banda va askar bo'lishga yaraydi. Uning hay'atidan Arastu mulzam bo'ldi. Uning hikmatli nutqidan Ibn Sino mahzar bo'ldi.*)

Birinchidan, mutafakkir temuriy shahzoda Navoiy aytganidek, ba'zan she'rlar ham yozib turgan. Quyidagi bayt Mirzo Ulug'bekka nisbat berib kelingan:

Harchand mulki husn ba zeri nigini tust,

Sho‘xy makun ki chashmi badon dar kamini tust.

(Mazmuni: *Go‘zallik mulki qo‘l ostingda bo‘lsada, sho‘xlik qilmag‘ilki, yomonlarning ko‘zi seni kuzatmoqdalar*).

Binobarin, manbalarda Ulug‘bekning she‘riyat ilmidan yaxshi xabardorligi, shoir Ismatillo Buxoriydan aruz vaznini o‘rganligi hamda o‘zi ham she‘rlar yozgani haqida ma‘lumotlar bor. Ulug‘bekning ijodi serqirra bo‘lib, u tarix, she‘riyat va musiqa bobida ham qalam tebratgan. “Temur va Ulug‘bek davri tarixi” kitobida yozilishicha, “*Afsuski, she‘rlarining matnlari so‘nggi davrlargacha noma‘lum bo‘lib qolayotir. Faqatgina birgina davrimizga yaqin zamonda yashagan shoir uning she‘rlaridan namuna keltiradi.*

Shunisi diqqatga sazovorki, Ulug‘bekning buyuk zamondoshlari adiblar Mavlono Sakkokiy va Mavlono Lutfiy Mirzoning shoirlik mahoratini yuqori baholaganlar”. Adabiyotshunos Vohid Zohidovga ko‘ra, “*Ulug‘bek she‘r yozish bilan mashg‘ul bo‘lsa-da, adabiyotni sevsa-da, lekin asosan, aniq fanlarni (astronomiya, matematika va h.k.) atroflicha egallaydi, zamonining mashhur astronomlaridan ko‘plarini o‘z qo‘lida saqlaydi, ularga juda katta ham shohona, ham olimona iltifot va muhabbat ko‘rsatadi*”.

Mirzo Ulug‘bek atrofida shoirlarni to‘plab, adabiy majlislar o‘tkazishni yoqtirgan. Mavlono Badaxshiy, Ismatillo Buxoriy, Sakkokiy va boshqa ko‘plab saroy shoirlari Ulug‘bek Mirzoning “firdavsmonand” majlislarida doimiy qatnashishgan va o‘z she‘rlarini ushbu yig‘inlarda o‘qishgan. Mavlono Sakkokiyning quyidagi baytlari bunga yaqqol misoldir:

Falak yillar kerak sayr etsayu keltursa ilkingga,

Meningtek shoiru turkiyu saningtek shohi dononi.

Hamisha majlising bo‘lsun, behishtu guluston rashki,

Nisor etsun qadumungda falak lu-lu loloni.

Adabiy va tarixiy manbalarda temuriy shahzoda huzurida o‘tkazilgan adabiy yig‘ilishlar haqida ma‘lumot olishimiz mumkin. Davlatshoh Samarqandiyning

“Tazkirat ush-shuaro”sida Mirzo Ulug‘bek adabiy majlislarining mazmun-mohiyati to‘g‘risida shunday yozilgan: *“Ulamoyu fuzalo Sayfiddin Isfarangiy devonini Ulug‘bek ko‘ragon majlislarida o‘qir, uning so‘zlarini Asiriddin Axsikatiy so‘zlaridan ortiq ko‘rar edilar”*. “Bundan ma‘lum bo‘ladiki, Mirzo Ulug‘bek saroyidagi adabiy majlislarda Sayfiddin Isfarangiy va Asiriddin Axsikatiy asarlari bir – biriga muqoyasa qilib o‘qilgan va bu ikki shoirdan qaysi biri mahorat bobida ustunligi haqida fikr – mulohazalar aytilgan. Shunisi diqqatga sazovorki, biron – bir shoir ijodi haqida ko‘p hollarda Ulug‘bekning o‘z mustaqil fikri bo‘lib, u o‘sha davrdagi umum fikri yoki boshqa adabiyot muxlislarining mulohazalariga doim ham mos kelavermagan. Bundan tashqari, Davlatshoh Samarqandiy she‘rlari Ulug‘bek majlislarida o‘qilgan, ota va o‘g‘il shoirlar: Jamoliddin va Kamoliddin Isfahoniylar haqida shunday yozgan: *“Malik ul – fuzalo Jamoliddin Muhammad Abdurazzoq Isfahoniy Isfahonning akobir va ulamolaridin turur. Shoiri xushgo‘y erdi, johu martaba va qabuli tamomi bor erdi va Kamoliddin Ismoil aning o‘g‘li turur. Sultoni said Ulug‘bek Ko‘ragon Jamoliddin Muhammadning suxanini Kamoliddin Ismoilning suxanig‘a tarjih qilur erdi va borho aytur erdi: “Manga ajab ko‘rinurkim, bovujudi otaning suxani pokizaroq va shoironaroq turur”*”.

Mirzo Ulug‘bek saroyida **“xamsaxonlik”** va **“shohnomaxonlik”** majlislari o‘tkazish an‘anaga aylangan edi. Davlatshoh Samarqandiyning “Tazkirat ush-shuaro”sidagi ma‘lumotlarga asoslansak, Boysunqur Mirzo Dehlaviyning, Ulug‘bek esa Nizomiyning “Xamsa”sini xush ko‘rgan. Binobarin, G‘ulom Karimiyga ko‘ra, *“Tabiiyki, shahzodalar o‘rtasida adabiyotga doir bahs va tortishuvlar bo‘lib turgan. Bu haqda Davlatshoh quyidagicha yozadi: “Amirzoda Boysung‘ur Amir Xusrav Dehlaviyning “Xamsa”sini Shayx Nizomiyning “Xamsa”siga tarjih qilur erdi va xoqoni mag‘fur Ulug‘bek bahodir bu ma‘nini qabul qilmas erdi va Shayx Nizomiyg‘a mu‘taqid erdi va bu ikki podshohning orasida karrotu marrot taassub hosil bo‘lg‘on, har birlari bir shoirg‘a himoyat bo‘lg‘on erdi”*. Ushbu jummalarni Muhammad Rafe‘ bir oz o‘zgartirib tarjima

qilgan bo'lsa-da, umumiy mazmun buzilmagan. Biroq Bo'riboy Ahmedovning "Davlatshoh Samarqandiy" risolasida oxirgi jumla tarjimasida bir qancha xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lib, u o'quvchida aka – uka shahzodalar haqida noto'g'ri tasavvur uyg'otadi: "Shu sababdan bu ikki podshoh o'rtasida ranjish va jirkanish voqe bo'lgan va ularning har biri bir shoirga himoyat qilgan edi". Holbuki, asar asliyatida "ranjish" va "jirkanish" so'zlari umuman mavjud emas. Muqoyasa uchun ushbu jumla asliyatini keltiramiz: "Mobayni in du shahzodayi fozil ba karrot jihati in da'vo taassub dast doda, bayt – bayt "Xamsatayn" ro boham muqobil kardaand". So'zma – so'z tarjimasi: "Bu ikki fozil shahzoda o'rtasida ushbu da'vo yuzasidan ko'p bora qattiq tortishuvlar yuz berib, ular birgalikda ikkala "Xamsa"ni baytma – bayt qiyoslab chiqdilar". Demak, ulug' ajdodlarimiz haqidagi nodir ma'lumotlarni o'z ichiga olgan mo'tabar manbalarni tadqiq va tarjima qilish ishlariga halollik va mas'uliyat bilan yondashmog'imiz zarur".

Ulug'bekning ukasi Boysung'ur Mirzo "Shohnoma"ning turli nusxalarini to'plab, asarning ilmiy – tanqidiy matnini tuzdirgan bo'lsa, Mirzo Ulug'bek saroyida **"Shohnomaxonlik"** o'tkazilgan. "Latofatnoma"da yozilishicha, "Said Imod Xubonziy fozil va xushta'b kishi erdi. U mana bularni hikoya qiladi: **"Mirzo Ulug'bekning majlislaridan birida Firdavsiyning "Shohnoma"si o'qildi. Mirzo undagi ba'zi she'rlarning ma'nosini(echishni) ahli majlisga havola qildi. Movarounnahrlik bir kishi "Shohnoma"ni mirzoga, uning yaqinlari va mahramlariga xush kelmaydigan bir ohangda o'qidi. Mirzo taajjublandilar va men (Xubonziy)ga murojaat qilib, "ushbu so'z aslida qaerdin chiqqan?"**,deb so'radilar. "Xurosondin chiqqan",-deb javob qildim, movarounnahrliklar mening ziddimni olib, "ha, xurosonliklar o'z majlislarida (bu lafzni) shunday talaffuz qiladilar",-dedilar. Men so'zimni davom etib, "Xurosonda biron she'rni yoki boshqa narsani o'qiganlarida buzib o'qiydilar, masalan, "zafar askan" ("zafar maskani") "so'zini zafarboz" ("zafar o'yini") deb o'qiydilar"- dedim. Mirzo javobimdan mamnun bo'ldilar va kaminaga xos choponlarni in'om qilib, "minba'd

mening huzurimda “Shohnoma” bunaqa buzib o‘qilmasin!” –deb amr qildilar”.

Ikkinchidan, adabiyotni tushungan Mirzo Ulug‘bek tarixiy asarlar ham yozgan. Uning 1425 yili yozib tamomlagan “To‘rt ulus tarixi” (“Tarix-i arba’ ulus”) asari tom ma’noda butun temuriylar saltanati egallagan mamlakatlar tarixini ifodalagan. Akademik Bo‘riboy Ahmedovning yozishicha, “*“Tarix-i arba’ ulus” Ulug‘bek yaratgan asarlar orasida alohida o‘rin tutadi.*

Mashhur tarixchilardan biri Mirzo Muhammad Haydar ham Ulug‘bekning tarix ilmi sohasida ham samarali mehnat qilganligini aytadi. Masalan, uning “Tarix-i Rashidiy” nomli yirik kitobida bu haqda mana bularni o‘qiymiz: “Donishmand podshoh Mirzo Ulug‘bek bir tarixiy asar yozdi va unga “Ulus-i arba’” deb nom qo‘ydi. Ulug‘bekning shunday asar yozganligini Xondamir va Mahmud Vali ham tasdiqlaydilar.

“Tarix-i arba’ ulus”ning nusxalari juda kam. Asarning to‘liq nusxasi hali topilganicha yo‘q. Bugungi kunda uning qisqartirilgan to‘rtta nusxasi saqlangan bo‘lib, uning ikkitasi Angliyada, bir nusxasi Hindistonning Bankipur shahri kutubxonasida, to‘rtinchi nusxasi AQShning Xarvard universitetida saqlanadi”.

Bundan tashqari, “Tavorixi guzida nusratnoma” (“Saylanma solnomalar, g‘alaba kitobi) kitobini yozgan noma’lum muallif o‘z risolasini bitishda Ulug‘bek Mirzo nomidan yozilgan “Muntaxab at-tavorixi shohiy” risolasidan saralab, foydalanganini aytgan.

Uchinchidan, Ulug‘bek ibratli voqealarni hikoya qiluvchi rivoyatlar yozganligi haqida ham ma’lumotlar mavjud.

Uning “Risolai Ulug‘bek” deb atalgan asari hozir Hindistondagi Aligarx kutubxonasi qo‘lyozmalar fondida saqlanadi, lekin u haligacha tadqiq etilmagan.

To‘rtinchidan, “Zij”dan tashqari uning qalamiga mansub matematik asari - “Bir darajali sinusini aniqlash haqida risola” kitobi ham bor.

Beshinchidan, mashhur “Ziji Ko‘ragoniy” asarida 1080 ta yulduz o‘rnini o‘ta aniqlik bilan aks ettirgan. Samarqand rasadxonasida olib borilgan kuzatishlar natijasida Ulug‘bek 1437 – yili “Ziji Ko‘ragoniy” risolasini yozib tugatadi.

Asar nazariy qism hamda rasadxonadagi tadqiqotlar yakuni – Ulug‘bek taqvimidan iborat. Uning bitta qo‘lyozmasi O‘zRFA Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda.

Hazrat Alisher Navoiy Samarqand shahrida bo‘lganda, “Ziji Ko‘ragoniy”ni mutolaa qilgan va “Ko‘zi oldida osmon past bo‘lgan” olim temuriyzodani va uning “Ziji”ni nazmiy tarzda shunday ifodalagan.:

*Shahiki ilm nuri topti zoti,
Aning to hashr qoldi yaxshi oti.
Skandar topti chun ilmu hunarni,
Ne yanglig‘ oldi ko‘rgil bahru barni.
Aningdek saltanat ahli ko‘p erdi,
Qayu birga bu nav’ ish dast berdi?
Iki ming yil o‘tub yuz ming xiradmand,
Bo‘lub hikmatlari birla barumand.
Temurxon naslidin sulton Ulug‘bek,
Ki olam ko‘rmadi sulton aningdek.
Aning abnoyi jinsi bo‘ldi barbod,
Ki davr ahli biridin aylamas yod.
Va lek ul ilm sori topti chun dast,
Ko‘zi olinda bo‘ldi osmon past.
Rasadkim bog‘lamish – zebi jahondur,
Jahon ichra yana bir osmondur.
Bilib bu nav’ ilmi osmoniy,
Ki andin yozdi: “Ziji Ko‘ragoniy”.
Qiyomatg‘a dekincha ahli ayyom,
Yozarlar oning ahkomidin ahkom.
Bilik garchi ko‘runur ko‘zga ziynat,
Vale shahlarga bordur o‘zga ziynat.
Va gar ilm ichra bo‘lmay birga qone’,*

Baridin bahravor bo‘lsang ne mone’.

Adabiyotshunos olim Nurboy Jabborov yuqoridagi misralarni shunday sharhlagan: *“Olam Ulug‘bekday sultonni ko‘rmagani haqida yozar ekan, ulug‘shoir uning “abnoyi jinsi” – tengqurlari barchasi dunyodan o‘tib ketganini, davr ahli ulardan birortasini ham yod etmasligini uqtiradi. Tengdoshlaridan farqli ravishda ilmga dast topgani bois Ulug‘bekning ko‘zi oldida osmon past bo‘ldi. U qurdirgan rasadxona “zebi jahon”, ya’ni jahonga ziynatdir. Hatto uni jahon ichra yana bir osmon, deyish mumkin. “Ziji jadidi Ko‘ragoniy”si uning osmoniy ilmlarni nechog‘liq yuksak darajada bilishiga dalildir. Bu asarning ahamiyati shu qadar balandki, qiyomatgacha astronomiya ilmi bilan shug‘ullanuvchilar uning ilmiy hukmlariga tayanadilar”.* Binobarin, Mir Sadr Sharifjon Maxdumning yozishicha, uning kutubxonasida *“Ziji Ko‘ragoniy”ning Mirzo Ulug‘bek ko‘chirgan asl nusxasi saqlangan: “Ul hakim, dono podshohning asarlaridan va ul xusravi olim va tengsiz amaliyotchining o‘z qo‘li bilan yozganlaridan, ya’ni asar muallifi ham va xattoti ham Mirzo Ulug‘bek bo‘lgan asl nusxa (kamina kutubxonasida saqlanmoqda).* **Oltinchidan,** bu ma’lumot ham uning xushnavis xattotlardan biri bo‘lganini tasdiqlaydi. Ma’lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda *“Zij”* asarining yuzga yaqin forsiy nusxasi va 15 dan ortiq arab tilidagi nusxasi mavjud.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunosik instituti qo‘lyozmalar fondida Mirzo Ulug‘bekning samarqandlik xattot Azizullo tomonidan nasx xatida taxminan 1439 yilda, Ulug‘bek 45 yoshda bo‘lganida ko‘chirilgan *“Ziji Ko‘ragoniy”si saqlanmoqda. Qo‘lyozma sahifalarida Ulug‘bekning tuzatishlari ham bor. Ushbu tuzatishlar uning dastxati, yozuvi haqida ma’lumot beradi”.*

Mirzo Ulug‘bek huzurida ilmiy majlislar ham o‘tkazib turilgan.

Muxtasar qilib Navoiy iborasi bilan aytganda, Mirzo Ulug‘bekning *“kamolotga erishganligi”* mamlakatda milliy uyg‘onish - Temuriylar davri Renessansi yuz berishiga olib kelgan.